

Comportamiento térmico de biocomposites basados en PLA reprocesado, plastificado y reforzados con celulosa bacteriana

Agüero, Ángel ⁽¹⁾, Lascano, Diego ⁽²⁾, Sepúlveda, Javiera ⁽³⁾, Arrieta, Marina P. ⁽⁴⁾

- (1) Instituto de Tecnología de Materiales, Universitat Politècnica de València, ITM-UPV. Alcoy, Alicante. Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM. Madrid. anagrod@upv.es
- (2) Instituto de Tecnología de Materiales, Universitat Politècnica de València, ITM-UPV. Alcoy, Alicante. Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM. Madrid. dielas@epsa.upv.es
- (3) Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM, Madrid, España. Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA). javiera.sepulveda@upm.es
- (4) Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM, Madrid, España. Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA). m.arrieta@upm.es

RESUMEN

Dada la importancia del PLA dentro de la industria plástica, y aun existiendo la posibilidad de compostarlo, resulta bastante interesante el reciclado de este material. Los sistemas de reciclado de polímeros (separación, lavado, secado, etc.) pueden considerarse relativamente complejos y además, afectan negativamente a las propiedades del material. Estos inconvenientes pueden verse ligeramente solventados cuando el reciclado que se lleva a cabo es de material descartado directamente de las líneas de producción. En este trabajo se han estudiado las propiedades térmicas de PLA de post producción reciclado mecánicamente (simulado mediante el reprocesado de PLA virgen) al cual se le ha añadido un plastificante de origen vegetal así como celulosa bacteriana obtenida por fermentación de kombucha.

Palabras clave: PLA reprocesado, celulosa bacteriana, kombucha.

INTRODUCCIÓN

El poli(ácido láctico) (PLA) es un biopolímero que ofrece un conjunto de características lo convierten en un material que encuentra una gran aplicabilidad en soluciones de empaquetado, films y utensilios desechables entre otras. Si bien este biopolímero puede ser eliminado mediante compostaje, teniendo en cuenta su presencia en la industria y los inevitables desecho y descartes que se producen en cualquier línea de producción, el reciclado o reprocesado del PLA resulta interesante desde el punto de vista industrial.

No obstante, el reciclado de polímeros puede implicar que se lleven a cabo varios procesos como el lavado, tratamiento con disolvente, triturado y/o su fusión para su transformación. Aunque el reciclado es una buena estrategia para evitar que los polímeros se transformen en residuos tras su uso, los distintos procesos que se llevan a cabo para ello afectan negativamente a su estructura molecular, evidenciándose en cierta disminución de las características del material [1]. Como es lógico, si un material es reciclado varias veces debe ser sometido varias veces a los distintos procesos y por

consiguiente, el efecto sobre su estructura interna será incrementando. Generalmente, para suplir este deterioro del rendimiento de los polímeros reciclados puede añadirse cierta cantidad de polímero virgen, incorporar aditivos o introducir un segundo material en forma de partículas que haga de refuerzo.

En este trabajo se llevado a cabo el estudio de las propiedades térmicas de films obtenidos empleando PLA reprocesado hasta un total de 3 veces al que se le añadió aceite de linaza maleinizado (MLO) al 5% en peso y celulosa bacteriana obtenida por fermentación de kombucha (KBC) en dos contenidos distintos (al 3 y al 5 p/p). El número de ciclos de reprocesado ha sido seleccionado en base a estudios previos REF mientras que el MLO se ha seleccionado debido a su comprobado efecto positivo sobre matrices de PLA ya que puede actuar como plastificante y/o extensor de cadenas. Por último la KBC se seleccionó como material de refuerzo pues además de ser generada como subproducto de la fermentación de la bebida de kombucha (una bebida probiótica con una cuota de mercado creciente), se ha comprobado retiene cierta actividad antioxidante debido a su síntesis en caldo rico en polifenoles lo que puede contribuir positivamente a las características del biocomposite finalmente obtenido.

METODOLOGÍA

Reprocesado del PLA.

Como se ha comentado, con la intención de simular el reciclado mecánico de PLA que ha sido descartado o desechado de la línea de producción, se sometió pellet virgen de PLA a varios ciclos de procesado. Consistiendo cada ciclo en el procesado del pellet empleando un extrusora de doble usillo, con temperaturas programadas desde la tolva a la salida de 180, 185, 190 y 195 °C, seguido del triturado del filamento extruido resultante, el material fue sometido a un total de 3 ciclos. Como resultado se obtuvo una granza de PLA el cual había sido fundido hasta en tres ocasiones, etiquetado como PLAr3.

Obtención de la celulosa bacteriana.

La celulosa bacteriana que se empleó es generada de forma natural como subproducto de la fermentación de kombucha. La kombucha es una bebida probiótica que se obtiene al fermentar una infusión de té azucarado empleando para ello un tipo determinado de colonia simbiótica de bacterias y levaduras (comúnmente llamado SCOBY). Dicho SCOBY, por naturaleza, se sustenta en una matriz de celulosa que la propia colonia se encarga de producir mediante el consumo de los nutrientes presentes en la infusión que se fermenta. Por tanto, una vez llevada a cabo la fermentación del té azucarado para convertirlo en kombucha, se habrá creado cierta cantidad de celulosa bacteriana como consecuencia del crecimiento del SCOBY.

La producción de celulosa bacteriana para el presente trabajo se llevó a cabo incubando durante 4 semanas un SCOBY inmerso en 3 L de infusión de té verde azucarado. Para la elaboración de la infusión se emplearon 15 g de té verde y 200 g de azúcar. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, el SCOBY generado debido a la fermentación aparece flotando o simplemente en la parte superior del SCOBY inicial. Este SCOBY generado es entonces extraído, lavado repetidamente con agua destilada y esterilizado en un autoclave a 121 °C durante 16 minutos. Seguidamente se desestructura el material introduciéndolo en agua desionizada y empleando un dispersor Ultraturax 45/2

(3 ciclos de 30 segundos). Finalmente la disolución resultante es filtrada para retirar el exceso de agua y secado a 50-60 °C durante 24 horas y triturado para obtenerlo así en forma de polvo.

Fabricación de las muestras.

La fabricación de los films se llevó a cabo empleando una microextrusora cónica de doble husillo acoplada a una línea de producción de film por extrusión. El perfil térmico programado para la extrusora fue de 195, 190 y 190 °C para las tres zonas de calentamiento, todas las formulaciones se mantuvieron 3 minutos dentro de la cámara de calentamiento y la velocidad de los husillos se estableció en 25 rpm. En cuanto a la línea de extrusión de films, se le estableció una temperatura a la entrada de 180 °C y una velocidad de arrastre de 1200 mm min⁻¹.

Caracterización térmica.

Para la caracterización térmica de cada uno de los films fabricados se llevaron a cabo dos ensayos: un análisis dinámico de barrido (DSC) y un análisis termogravimétrico (TGA). El análisis DSC se realizó en base a los termogramas obtenidos del segunda etapa de calentamiento del ciclo térmico programado, el cual consistió en una rampa de 30 °C a 200 °C para borrar el historial térmico del material, seguido de un enfriamiento hasta los 0 °C y finalmente la segunda rampa de calentamiento hasta los 300 °C. El equipo empleado fue un DSC 821 de Mettler-Toledo. En cuanto al TGA, se configuró una rampa térmica desde los 40°C hasta los 800 °C, en atmosfera de nitrógeno y empleando un TGA2050 fabricado por TA Instruments. Para ambos ensayos y en cada una de las etapas se emplearon velocidades de 10 °C min⁻¹.

RESULTADOS

Tabla 1. Valores obtenidos en la segunda etapa de calentamiento del DSC.

Film	T_g (°C)	T_{cc} (°C)	ΔH_{cc} (J g ⁻¹)	T_m (°C)	ΔH_m (J g ⁻¹)	χ_c (%)
PLA	59.78 ± 0.2	120.25 ± 0.9	8.57 ± 0.7	151.16 ± 0.3	13.67 ± 1.2	5.44 ± 0.4
PLAr3	59.43 ± 0.5	116.13 ± 0.8	14.96 ± 0.7	149.42 ± 0.5	22.17 ± 1.1	7.69 ± 0.2
PLAr3 - MLO	59.94 ± 0.4	123.45 ± 1.1	5.67 ± 0.9	151.91 ± 0.6	19.36 ± 0.9	15.38 ± 0.3
PLAr3 - MLO / 3 KBC	57.43 ± 0.4	122.47 ± 0.9	7.12 ± 1.1	149.62 ± 1.5	20.44 ± 0.7	15.45 ± 0.2
PLAr3 - MLO / 5 KBC	57.94 ± 0.6	123.14 ± 1.1	9.51 ± 0.9	150.29 ± 1.7	18.85 ± 1.1	11.08 ± 0.5

Debido a las temperaturas y esfuerzos mecánicos presentes en el reciclado la estructura molecular del material suele verse afectada negativamente, principalmente debido a la escisión de sus cadenas poliméricas REF. Como consecuencia de la disminución de las longitudes de las cadenas poliméricas, éstas encuentran más libertad de movimiento, haciendo que se requiere menor energía para modificar su ordenamiento. Como puede apreciarse en la Tabla 1, los valores de las tres temperaturas de transición térmica del PLAr3 se encuentran por debajo de las obtenidas para los films de PLA virgen. Al incorporarse el MLO, esta disminución se ve recuperada, incluso superando los valores obtenidos para el PLA, indicando una buena efectividad del MLO en matrices de PLAr3 para suplir el deterioro de su estructura interna producido por le reprocesado. Luego, al

incorporar la KBC se adelantan nuevamente los valores, siendo esto algo asumible debido a la menor estabilidad térmica que ofrece la celulosa .

En cuanto a los resultados referentes a la degradación térmica, obtenidos por TGA, estos pueden observarse en la Figura 1 donde se muestran las curvas de pérdida de masa en función de la temperatura (Figura 1.a) y la primera derivada de dichas curvas (Figura 1.b) cuyo pico hace referencia a la temperatura de degradación máxima del material. Como se ha comentado previamente, la celulosa bacteriana ofrece una resistencia térmica menor, quedando esto reflejado en la curva de pérdida de masa. Resulta interesante observar como dicha curva está dividida en varias partes, las cuales hacen referencia a la evaporación de humedad y compuestos de bajo peso molecular, seguido de la degradación de residuos celulares y finalmente la degradación de los grupos funcionales de las cadenas de celulosa y las propias cadenas en sí. En lo referente a los films, al igual que en los resultados DSC se podría considerar que la modificación en la estabilidad térmica que provoca el reprocesado es prácticamente despreciable mientras que la presencia de la KBC bajaría aún más este valor pero esto no ocurre debido la presencia del MLO.

Figura 1. Resultados TGA **a)** curva pérdida de masa; **b)** primera derivada DGT.

CONCLUSIONES

La caracterización térmica indican una disminución de la longitud de las cadenas poliméricas del PLA debido al reprocesado. Con la incorporación del MLO se consigue contrarrestar la disminución de las temperaturas de transición. Se ha comprobado el efecto positivo como extensor de cadenas o agente reticulante del MLO incluso cuando se incorporan partículas de KBC, con menor estabilidad térmica.

REFERENCIAS

- [1] Á. Agüero, E. Corral Perianes, S. S. Abarca de las Muelas, D. Lascano, M. d. M. de la Fuente García-Soto, M. A. Peltzer, *et al.*, "Plasticized Mechanical Recycled PLA Films Reinforced with Microbial Cellulose Particles Obtained from Kombucha Fermented in Yerba Mate Waste," *Polymers*, vol. 15, p. 285, 2023.